

РАЗДЕЛ. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529093>

УДК 343

**ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЗАПЕЧАТЛЕВАЮЩЕЙ ФОТОГРАФИИ В
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

С.Д. Руденко,

магистрант 1-го года обучения, напр. «Уголовное судопроизводство»

А.В. Самойлов,

научный руководитель,

к.ю.н., доц., кафедра уголовного права и процесса,

КГУ,

г. Курск

Аннотация: В статье рассматривается понятие и сущность запечатлевающей фотографии в криминалистике в настоящее время. Значение и цели раскрываются через методы использования фотографирования в криминалистической деятельности. К ним относятся: опознавательная съемка, панорамная, измерительная, репродукционная, стереоскопическая фотографии и макросъемка. В статье так же присутствует анализ объектов криминалистической фотографии, таких как материальные объекты, которые необходимо зафиксировать в связи с производством следственных действий или экспертных исследований. Автором проведен анализ задач, которые стоят перед каждым способом производства запечатлевающей фотографии.

Ключевые слова: запечатлевающая фотография, криминалистика, фотосъемка, фотоизображение

**THE CONCEPT AND VALUE OF THE CAPTURING PHOTOGRAPHY IN
FORENSIC ACTIVITY**

S.D. Rudenko,

master's student of the 1st year of study, for example. "Criminal proceedings"

A.V. Samoilov,

Scientific Supervisor,

Candidate of Law, Associate Professor, Department of Criminal Law and

Procedure,

KSU,

Annotation: The article deals with the concept and essence of capturing photography in criminology at the present time. The meaning and goals are revealed through the methods of using photography in forensic activities. These include: identification photography, panoramic photography, measurement photography, reproduction photography, stereoscopic photography, and macro photography. The author analyzes the tasks that each method of producing capturing photographs faces.

Keywords: capturing photography, forensic science, photography, photo image

Фотография как отдельный раздел в криминалистике начала формирование во второй половине XIX века. Огромный вклад в становление и развитие внесли такие отечественные ученые как Е.Ф. Буринский, С.М. Потапов, А.В. Дулов и другие [1].

Криминалистическая фотография применяется как в открытом состязательном уголовном процессе, так и в работе оперативно-розыскного характера.

Использование фотографии в жизни человечества стало обыденностью и в настоящее время отображение реальности в кадре уже не вызывает удивления. Фотография – одно из самых значимых изобретений, которая оказало влияние на развитие не только на искусство, но и на науку. Достижения науки и техники непосредственно влияют на развитие криминалистики, а фотография, являясь частью технического прогресса, сыграло особую роль в деятельности правоохранительных органов, кардинально изменив ее сущность в определенный момент. Прогресс в технологиях настолько велик, что коснулся и криминалистической фотографии, хотя в основе применимых методик фотографирования используются правила, разработанные ещё в 70-80-х годах XX века.

Криминалистическая фотография представляет собой выработанную наукой систему методов и способов фотосъемки, которые используются при следственных, оперативно-розыскных действиях и при исследованиях, производящихся в процессе экспертизы.

Снимок прилагается к протоколу следственного действия, а также к заключению эксперта. Это позволяет документально отразить запечатленные на них объект, что способствует наглядному восприятию: признаков предмета или следа; обстановки, в которой производилось следственное действие; результатов экспертного исследования.

Запечатлевающая фотография применима при фиксации очевидных объектов, иными словами, зрительно воспринимаемых. Использование запечатлевающей съемки при производстве следственных действий осуществляется следователем, специалистом или иным участником для запечатления обстановки, хода и результатов следственных действий. Фотоснимки позволяют воспроизводить материальную обстановку места происшествия, благодаря чему обнаруженные следы и объекты могут рассматриваться в качестве фотодокументов, что придает им качество доказательства.

Статья 166 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации говорит о том, что производство следственного действия может сопровождаться стенографированием, фотографированием, киносъемкой, аудио- и видеозапись.

Запечатлевающая фотография как часть криминалистической техники обладает своими целями и задачами, которые позволяют применять методы сигналетической (опознавательной) съемки, панорамной, измерительной, репродукционной, стереоскопической фотографии, а также макрофотосъемки [2].

Сигналетическая (опознавательная) фотосъемка представляет собой воспроизведение внешних признаков лиц, совершивших преступление, а также неопознанных трупов средствами фотографии для их последующего опознания, регистрации в криминалистических учетах и розыска преступников.

Сигналетическая съемка обеспечивает объективную фиксацию внешних признаков человека, которые используются для его идентификации, что обуславливает производство фотосъемки по правилам, выработанным криминалистикой. Правила позволяют придать фотографии определенный вид для того, чтобы их дальнейшее исследование не приобретало хаотичность, то есть критерии касаются расположения объектов, которые отобразятся на снимке, освещенности, расположения камеры.

Изготовление фотографий не должно сопровождаться их улучшением способами, применяемыми в художественной фотографии. Допускается редактирование, которое направлено на выявление и фиксацию признаков внешности, что влечет за собой редактирование всего поля изображения в части контрастности, яркости и т.д. Опознавательная съемка трупов проводится по таким же правилам, что и живых лиц.

Панорамная съемка служит для последовательного фотографирования объекта по частям на отдельные, взаимосвязанные друг с другом, кадры. Каждый последующий кадр является продолжением предыдущего. Полученные изображения монтируются в общий снимок, который и представляет собой панораму.

Панорамная съемка служит для: фиксации объекта или места происшествия, которые невозможно запечатлеть посредством производства одного кадра; фиксации места происшествия в связи с окружающей местностью; фиксации пути подхода или отхода к месту происшествия и т.д. [3]. Панорамная съемка в свою очередь имеет свои разновидности – различают круговую и линейную панораму, разделяемую на горизонтальную, вертикальную и ступенчатую.

Измерительная фотография является совокупностью методов получения фотографических изображений и определения по ним количественных данных о пространственных характеристиках запечатленных объектов. Подобные методы применимы в процессе производства следственных действий и производстве криминалистических экспертиз. Измерительная съемка способствует установлению размеров предметов, их расположение относительно друг друга. Снимки, выполненные по правилам измерительной съемки, позволяют составить масштабный план места происшествия. Значение размера на снимке определяется при помощи геометрических построений на кадрах и математических расчетов. Методы измерительной фотографии применимы при обзорной, узловой и детальной съемке. Информацию о пространственных качествах получают посредством введения в кадр предметов с заведомо известным размером. Для этого в криминалистике используются измерительные приборы, например, линейки.

Репродукционная фотография представляет собой воспроизведение посредством фотографирования документов и прочих плоских объектов с целью запечатления внешнего вида и содержания в натуральную величину и с незначительным изменением масштаба. Репродукционная съемка позволяет копировать оригиналы в определенном масштабе с их видимыми свойствами. В зависимости от назначения репродукционная фотография подразделяется на общую и специальную. Общая репродукционная фотография служит для разрешения задачи, заключающейся в точном воспроизведении оригинала. Специальная репродукционная фотография является средством по выявлению особенностей документов, например, слабо различимых в обычных условиях.

Стереоскопическая фотография представляет собой совокупность приемов, которые позволяют преобразовать плоское изображение на снимке в трехмерное. Данный вид съемки применим в следующих случаях: при фиксации места происшествия с наличием большого количества элементов окружающей обстановки; при фотосъемке многоплановых участков местности, сливающиеся в одной плоскости на снимке; при фотосъемке объектов, которые с трудом воспринимаются на одном снимке; при необходимости четкого представления о позе трупа.

Изучение объектов и их отличительных свойств порождает необходимость получения деталей изображения в масштабе, который является достаточным для визуального наблюдения. Подобная задача выполняется макрофотографией, которая предназначена для фиксации на снимке, полученным при использовании фотоаппаратуры без использования увеличительных приборов деталей, которые наблюдаются невооруженным глазом. В криминалистической деятельности макрофотография находит применение от фиксации объектов небольшого размера до исследовательской работы при производстве экспертизы. Макросъемка используется при исследовании трасологических объектов, огнестрельного и холодного оружия, техническом исследовании документации и в иных случаях. Макрофотография широко используется из-за высокой эффективности, возможности выявления совокупности взаимосвязанных деталей строения исследуемых объектов, а также возможности проведения сравнительного исследования по увеличенным изображениям, что позволяет установить тождество или различие объектов [2-8].

Таким образом, криминалистическая запечатлевающая фотография представляет собой систему научных положений, приемов и методов съемки, которые применяются в процессе производства следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и экспертной деятельности, служащая для фиксации видимых без применения специальных устройств объектов. В криминалистике фотография является в качестве отрасли раздела «Криминалистическая техника».

Объектами съемки могут быть любые материальные объекты, которые необходимо зафиксировать в связи с производством следственных действий или экспертных исследований. К ним относятся: обстановка, отдельные детали места происшествия; предметы – вещественные доказательства, следы преступлений и т.д.

Криминалистическая фотография обеспечивает наглядность и непосредственность восприятия фактов, а также сохраняет для последующего изучения обстановки и соотношения объектов. Фотоизображение применимо для получения доказательств при производстве следственных действий, оперативно-розыскной деятельности и исследовательской работе.

Список литературы

[1] Романов В.И. Современные представления о сущности и основных направлениях деятельности криминалистической (судебной) фотографии [Текст]. / В.И. Романов. // Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: проблемы, перспективы и инновации. – Минск, 2017. 32-34 с.

[2] Воронин В.В. Судебная запечатлевающая и исследовательская фотография: Учебно-практическое пособие [Текст]. / В.В. Воронин, А.В. Камелов, Г.В. Павличенко, П.В. Петров, А.С. Раева М. – Н. Новгород, 2018. 100 с.

[3] Дулмаев Р.И. Криминалистическая фотография в современности [Текст]. / Р.И. Дулмаев, Н.Б. Садыков. // Экономика, политика, право: вчера, сегодня, завтра, роль профсоюзов. – Улан-Удэ, 2016. 57-59 с.

[4] Григорович В.Л. Криминалистическая фотография и криминалистическая голография: сравнительный анализ [Текст]. / В.Л. Григорович. // Вестник Казанского юридического института МВД России. – Казань, 2014. 100-105 с.

[5] Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник [Текст]. / Е.Р. Россинская. – Москва: Норма, 2018. 464 с.

[6] Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник [Текст]. / Н.П. Яблоков. – Москва: Юрайт, 2016. 303 с.

[7] Кутуев Э.К. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс): учебник [Текст]. / Э.К. Кутуев, В.Н. Авдеев, В.И. Безрядин. – Санкт-Петербург: СПбУ МВД России, 2016. 982 с.

[8] Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник [Текст] / Т.В. Аверьянова, Ю.Г. Корухов, Р.С. Белкин. – Москва: Норма, 2019. 928 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Romanov V.I. Modern ideas about the essence and main directions of activity of forensic (judicial) photography [Text]. / V.I. Romanov. // Forensic support of crime investigation: problems, prospects and innovations. – Minsk, 2017. 32-34 p.

[2] Voronin V.V. Forensic photographic and research photography: Study guide [Text]. / V.V. Voronin, A.V. Kamelov, G.V. Pavlichenko, P.V. Petrov, A.S. Raeva M. – N. Novgorod, 2018. 100 p.

[3] Dulmaev R.I. Forensic photography in modern times [Text]. / R.I. Dulmaev, N.B. Sadykov. // Economics, politics, law: yesterday, today, tomorrow, the role of trade unions. – Ulan-Ude, 2016. 57-59 p.

[4] Grigorovich V.L. Forensic photography and forensic holography: a comparative analysis [Text]. / V.L. Grigorovich. // Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – Kazan, 2014. 100-105 p.

[5] Rossinskaya E.R. Forensic Science: Textbook [Text]. / E.R. Rossinskaya. – Moscow: Norma, 2018. 464 p.

[6] Yablokov N.P. Forensic science: textbook [Text]. / N.P. Yablokov. – Moscow: Yurayt, 2016. 303 p.

[7] Kutuev E.K. Criminal procedure law (criminal procedure): textbook [Text]. / E.K. Kutuev, V.N. Avdeev, V.I. Bezryadin. – St. Petersburg: SPbU Ministry of Internal Affairs of Russia, 2016. 982 p.

[8] Averyanova T.V. Forensic science: textbook [Text] / T.V. Averyanova, Yu.G. Korukhov, R.S. Belkin. – Moscow: Norma, 2019. 928 p.

© С.Д. Руденко, 2021

Поступила в редакцию 22.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Руденко С.Д. Понятие и значение запечатлевающей фотографии в криминалистической деятельности // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 136-142. URL: <https://ip-journal.ru/>